

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 21. Вып. 2

Vol. 21. Iss. 2

Ростов-на-Дону
2025

Система рода *Holochelus* Reitter, 1889 sensu lato (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae)

© И.В. Шохин

Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, пр. Чехова, 41, Ростов-на-Дону 344006 Россия. E-mail: ishohin@mail.ru

Резюме. Предложено новое систематическое деление рода *Holochelus* Reitter, 1889 с учетом признаков внешнего строения, формы парамер и эндофаллуса. Принимается наличие в роде 5 подродов: *Holochelus* s. str., *Miltotrogus* Reitter, 1902, *Pakistanotrogus* Keith, 2006, *Eriotrogus* Reitter, 1902, **subgen. resurr.**, *Medvedevotrogus* Shokhin, **subgen. nov.** (типовой вид *Rhizotrogus mimicus* Reitter, 1902). Описан новый вид *Holochelus (Miltotrogus) nabozhenkorum* Shokhin, **sp. n.** из Турции. Установлена следующая синонимия: *Holochelus (Eriotrogus) erivanicus* (Reitter, 1902) = *Rhizotrogus armeniacus* Zaitzev, 1928, **syn. n.** Для *Holochelus (Eriotrogus) zuvandi* (Qaryagdy, 1939) приведено переписание и обозначен лектотип. Представлен видовой состав с уточненной подродовой принадлежностью для всех видов.

Ключевые слова: Scarabaeidae, Melolonthinae, *Holochelus*, новая система, новый вид.

The system of the genus *Holochelus* Reitter, 1889 sensu lato (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae)

© I.V. Shokhin

Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Chekhov Street, 41, Rostov-on-Don 344006 Russia. E-mail: ishohin@mail.ru

Abstract. A new systematic division of the genus *Holochelus* Reitter, 1889 is proposed based on the features of the external structure, the shape of the parameres and the endophallus. The presence of five subgenera in the genus is accepted: *Holochelus* s. str., *Miltotrogus* Reitter, 1902, *Pakistanotrogus* Keith, 2006, *Eriotrogus* Reitter, 1902, **subgen. resurr.**, *Medvedevotrogus* Shokhin, **subgen. nov.** (type species *Rhizotrogus mimicus* Reitter, 1902). A new species *Holochelus (Miltotrogus) nabozhenkorum* Shokhin, **sp. n.** from Turkey is described. The following synonymy is established: *Holochelus (Eriotrogus) erivanicus* (Reitter, 1902) = *Rhizotrogus armeniacus* Zaitzev, 1928, **syn. n.** The lectotype of *Holochelus (Eriotrogus) zuvandi* (Qaryagdy, 1939) is designated and redescription of the species is given. The subgeneric position of all species is clarified.

Key words: Scarabaeidae, Melolonthinae, *Holochelus*, new system, new species.

Род *Holochelus* Reitter, 1889 был описан Рейтером [Reitter, 1889] для вида *H. subseriatus* Reitter, 1889, отличительный признак которого – волоски на надкрыльях, сгруппированные в продольные полосы. Позже им же [Reitter, 1902] были описаны *Miltotrogus* Reitter, 1902 как подрод *Rhizotrogus* Latreille, 1825 и *Eriotrogus* Reitter, 1902 как подрод *Amphimallus* Mulsant, 1842 (= *Amphimallon* Latreille, 1825), а в род *Holochelus* включено еще два вида. Позднее Семеновым [1905] был описан отдельный подрод *Odontochelus* Semenov, 1905 для *Holochelus lineolatus* Reitter, 1902. В дальнейшем это название было синонимизировано с *Holochelus*.

Нонвейлер [Nonveiller, 1955] поднял ранг *Miltotrogus* до родового, а ранг *Eriotrogus* был поднят до родового Медведевым [1966]. В своей ревизии Нонвейлер [Nonveiller, 1965] разделял род *Miltotrogus* на два отделения (Abteilung), не придавая им подродового статуса и не давая названий. Микшич [Mikšić, 1965] описал для двух видов *Miltotrogus*, известных из Югославии (*M. pilicollis* (Gyllenhal, 1817) и *M. fallax* (Marseul in Leder, 1879), помещенных Нонвейлером в «Abteilung I»), подрод *Microtrogus* без фиксации типового вида. В соответствии со статьей 13.3 Международного кодекса зоологической номенклатуры [2000] это название является непригодным [Smetana, Smith, 2006].

Неоднократно отмечалось сходство *Eriotrogus* и *Miltotrogus* [Зайцев, 1928; Медведев, 1951 и др.]. Во многом это связано с тем, что в литературе [Зайцев, 1928; Медведев, 1951; Яблоков-Хнзорян, 1967 и др.] под названием *Eriotrogus erivanicus* (Reitter, 1902) обычно фигурировали разные aberrантные экземпляры *Miltotrogus*, характеризовавшиеся 9-члениковыми усиками. Медведев [1966] в ревизии рода *Chioneosoma* Kraatz, 1891 дал обзор родов, сближаемых с родом *Rhizotrogus*, приведя рисунки гениталий самцов всех таксонов. При этом под названием *Eriotrogus erivanicus* (Reitter, 1902) был приведен рисунок aberrантного экземпляра *Miltotrogus brenskaei* (Reitter, 1888).

Николаев [1987] синонимизировал родовое название *Miltotrogus* с *Holochelus*, не считая основной признак *Holochelus* – расположение волосков, сгруппированных в продольные полосы, – родовым. Однако эта синонимия не была сразу принята большинством исследователей, и в подавляющем числе публикаций представители рода рассматривались под названием *Miltotrogus*. Бунальский [Bunalski, 1994] впервые аргументированно синонимизировал *Eriotrogus* с *Miltotrogus*, установив синонимию *Miltotrogus erivanicus* (Reitter, 1889) = *Miltotrogus gracilis* Nonveiller, 1965. Независимо от Бунальского Николаев [2000] также пришел к мысли об идентичности *Eriotrogus* и

Таблица 1. История номенклатурных представлений о системе рода *Holochelus* и близких родов.

Table 1. History of nomenclatural changes of the system of the genus *Holochelus* and related genera.

Литературный источник / Source	Система System
Reitter [1902]	<i>Holochelus</i> <i>Amphimallus (Eriotrogus)</i> <i>Rhizotrogus (Miltotrogus)</i>
Медведев [1966] Medvedev [1966]	<i>Holochelus</i> <i>Miltotrogus</i> <i>Eriotrogus</i>
Николаев [1987] Nikolajev [1987]	<i>Holochelus = Miltotrogus</i>
Bunalski [1994]	<i>Miltotrogus = Eriotrogus</i>
Николаев [2000] Nikolajev [2000]	<i>Holochelus (s. str.) = Microtrogus</i> <i>Holochelus (Miltotrogus) = Eriotrogus</i>
Smetana, Kral [2006]	<i>Holochelus (s. str.) = Eriotrogus</i> <i>Holochelus (Miltotrogus)</i>
Bezdek [2016]	<i>Holochelus (s. str.) = Eriotrogus</i> <i>Holochelus (Miltotrogus)</i> <i>Holochelus (Pakistanotrogus)</i>

Holochelus (= *Miltotrogus*). Сравнив рисунок гениталий *Eriotrogus erivanicus* из работы Медведева [1966] с гениталиями *Miltotrogus brenskei*, он отметил их несомненное сходство. На этом основании он синонимизировал *Eriotrogus* и *Miltotrogus*. В этой же статье Г.В. Николаев ошибочно считал название *Microtrogus* пригодным и синонимизировал его с *Holochelus*, кроме того, восстановил валидность названия *Miltotrogus* в качестве подрода *Holochelus sensu Nikolajev*, не выделяя при этом виды *Holochelus s. str. (sensu Reitter [1902])* в отдельный таксон.

В последних каталогах жесткокрылых Палеарктики [Smetana, Kral, 2006; Bezdek, 2016] виды *Holochelus* рассматриваются по системе Николаева [2000] в 2 подродах, однако в подрод *Miltotrogus* также включены многие виды из «Abteilung I» Нонвейлера [Nonveiller, 1965], и фактически в номинативном подроде остались только представители *Holochelus (sensu Reitter [1902])* и виды группы *pilicollis*.

Кейтом [Keith, 2006] был описан подрод *Pakistanotrogus* для группы видов, близких к описанному ранее *Miltotrogus nonveilleri* Nikolajev et Kabakov, 1980.

Рис. 1–3. *Holochelus* (s. str.), эндофаллус.

Figs 1–3. *Holochelus* (s. str.), endophallus.

1 – *H. subseriatus*; 2 – *H. costulatus*; 3 – *H. lineolatus*.

История номенклатурных представлений об обобщаемых таксонах представлена в таблице 1.

После ревизии Нонвейлера рядом авторов были описаны отдельные виды или внесены уточнения в систему [Petrovitz, 1968, 1971; Sabatinelli, 1977; Nikolajev, Kabakov, 1980; Baraud, 1987a, b; Krell, 1990; Rey, 1994; Николаев, 1998, 2009; Keith, 2003, 2004, 2006, 2008; Sehna, Nykodim, 2011; Keith et al., 2022]. Монтрейл [Montreuil, 2000], проведя кладистический анализ рода *Amphimallon* и изучив типовой экземпляр *Amphimallon caucasicus* (Gyllenhal, 1817), пришел к выводу, что он относится к роду *Miltotrogus*. Благодаря любезности А. Беждека я смог изучить фото лектотипа *Melolontha caucasicus* Gyllenhal, 1817 (Шведский музей естественной истории), который является самкой; систематическое положение этого вида остается неясным и требует дополнительного изучения.

По последним данным [Allsopp, Schoolmeesters, 2024], в состав рода *Holochelus* входит 53 вида и 1 подвид.

Материал и методы

Использован материал из следующих коллекций и учреждений:

BVCK – коллекция Б.Н. Васько (Киев, Украина);

HNHM – Венгерский музей естественных наук (Magyar Természettudományi Múzeum, Будапешт, Венгрия);

ISCR – коллекция И.В. Шохина (Ростов-на-Дону, Россия);

МКСУ – коллекция М.Ю. Калашяна (Ереван, Армения);

NHRS – Шведский музей естественной истории (Naturhistoriska riksmuseet, Стокгольм, Швеция);

ZDEU – кафедра зоологии Эгейского университета (Ege Üniversitesi, Борнова, Измир, Турция);

ZIN – Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург, Россия);

ZMMU – Зоологический музей Московского государственного университета (Москва, Россия).

Под *Holochelus* Reitter, 1889

Типовой вид *Holochelus subseriatus* Reitter, 1889 (по монотипии).

Основываясь на признаках как внешнего строения, так и структуры парамер и эндофаллуса, можно предложить систему рода *Holochelus sensu lato*, состоящую из 5 подродов, которая приведена ниже.

Подрод *Holochelus s. str.*

Типовой вид *Holochelus subseriatus* Reitter, 1889 (по монотипии).

Объединяет три циркумпонтических вида с волосками, сгруппированными в продольные полосы, с гениталиями, схожими с таковыми группы видов *pilicollis* (подрод *Eriotrogus*), однако резко отличающимися по строению эндофаллуса (рис. 1–3). Вершина эндофаллуса состоит из двух четко обособленных мембранозных камер. Верхняя камера гомологична модифицирован-

Рис. 4–11. *Holochelus (Eriotrogus)*, эндофаллус.Figs 4–11. *Holochelus (Eriotrogus)*, endophallus.4 – *H. erivanicus*; 5 – *H. zuvandi*; 6 – *H. fallax*; 7 – *H. fuscus*; 8 – *H. jelineki*; 9 – *H. uvarovi*; 10 – *H. aschhabadensis*; 11 – *H. pilicollis*.

ной склеротизованной лопасти у подрода *Eriotrogus*. Строение эндофаллуса *Holochelus lineolatus* Reitter, 1902 (для которого Семеновым [1905] был описан отдельный подрод *Odontochelus* Semenov, 1905) соответствует таковому двух других видов подрода *Holochelus* (рис. 3).

Подрод *Eriotrogus* Reitter, 1902, **stat. resurr.**

Типовой вид *Amphimallus (Eriotrogus) erivanicus* Reitter, 1902 (по монотипии).

Объединяет мелкие виды, большей частью включаемые ранее в группу видов *pilicollis* (подрод *Eriotrogus*). Гениталии схожи с таковыми представителей номинативного подрода, но резко отличаются строением внутреннего мешка, представленного только одной мембранозной камерой и склеротизованной лопастью (рис. 4–11).

Ниже приведено переописание малоизвестного вида этого подрода и предложена новая синонимия.

Holochelus (Eriotrogus) zuvandi (Qaryagdy, 1939)
(Рис. 5, 12–17, 46)

Rhizotrogus (Miltotrogus) zuvandi Qaryagdy, 1939: 87.

Holochelus (Miltotrogus) zuvandi: Bezdek, 2016: 267.

Типовой материал. 1♂ (ZIN), лектотип *Rhizotrogus (Miltotrogus) zuvandi*, обозначен здесь, с целым эдегусом, поврежденными кожными правым надкрыльем и брюшком, «Эвери, Зувант Богачев 21 V 936» (белая, печатная, число вписано от руки), «*Rh. armeniacus* Zaitz subsp. *zuvandicus* m.n.» (белая, рукописная) (рис. 17), «Lectotypus *Rhizotrogus (Miltotrogus) zuvandi* Qaryagdy, 1939 des. Shokhin I.V. 2014» (красная, печатная), «*Holochelus (Eriotrogus) zuvandi* (Qaryagdy, 1939), det. Shokhin I.V. 2014» (белая, печатная); 1♂ (ZIN), паралектотип, с сильно поврежденным брюшком, остатками эдегуса, без левой ноги, левого усика, булавы правого усика, щупиков, с аналогичной географической этикеткой, но «14 V 936», «Paralectotypus *Rhizotrogus (Miltotrogus) zuvandi* Qaryagdy, 1939 des. Shokhin I.V. 2014» (красная, печатная); 1 экз. (ZIN), паралектотип, представлен только надкрыльями, щитком и частью груди, с аналогичной географической этикеткой, но «15 V 936», «Paralectotypus *Rhizotrogus (Miltotrogus) zuvandi* Qaryagdy, 1939 des. Shokhin I.V. 2014» (красная, печатная).

Материал. 2♀ (BVCK) «Azerbajdzhan, Talysch, Suvant, 1600–1800 m 22–28.05.99, Dolin, Andreeva legit»; 1♂ (ISCR), «S Azerbajjan, Talysch Mts., Lerik Distr., Gosmaljian vill., 1650 m, 38°38'59"N / 48°22'53"E, 17–20.05.2012, leg. Kasatkin D.».

Переописание. Длина 11 мм, ширина 6 мм, желто-бурый. Продолговатый, выпуклый. Надкрылья расширены назад.

Голова в грубой пунктировке, наличник слаботрапециевидный, почти прямоугольный, с закругленными передними углами. Ширина глаза составляет менее 1/5 от ширины головы с глазами. Лоб в торчащих волосках. Усики 10-члениковые, с 3-члениковой булавой. Булава усика слабоизогнутая, чуть короче стебелька.

Переднеспинка в длинных торчащих светлых волосках, наибольшая ширина посередине, в задней части слабо суживается, спереди сильно суживается. Задние углы закруглен-

Рис. 12–17. *Holochelus (Eriotrogus) zuvandi*, самец, лектотип.

12–14 – общий вид; 15–16 – эдеагус; 12, 15 – вид сверху; 13, 16 – вид сбоку; 14 – вид спереди; 17 – этикетки.

Figs 12–17. *Holochelus (Eriotrogus) zuvandi*, lectotype.

12–14 – habitus; 15–16 – aedeagus; 12, 15 – dorsal view; 13, 16 – lateral view; 14 – frontal view; 17 – labels.

ные, передние углы тупые. Переднеспинка в грубой простой и неравномерной пунктировке. Боковой край на задней половине слабо зубчатый.

Щиток гладкий, без волосков, с несколькими крупными точками.

Надкрылья в передней половине в длинных торчащих волосках, по всей поверхности равномерно в коротких частично торчащих, частично полуприлегающих волосках. Бороздки надкрылий широкие, промежутки слабо выпуклые.

Передние голени самца с двумя явственными сближенными зубцами, третий представлен слабым широким бугорком, расположенным на более дальнем расстоянии. Шпора передних голеней находится ниже 2-го зубца. Коготки всех лапок с зубчиком у основания.

Самка отличается короткой булавой усика и передними голеними, несущими на вершине 3 зубца на равном расстоянии друг от друга.

Параметры – рисунки 15, 16, 46.

Эндофаллус – рисунок 5.

Дифференциальный диагноз. Наиболее близок к *Holochelus (Eriotrogus) erivanicus*, от которого отличается в первую очередь строением эдеагуса, который на вершине скошен менее отвесно.

Распространение. Известен только из Талыша (Азербайджан).

Holochelus (Eriotrogus) erivanicus (Reitter, 1902)

(Рис. 4, 18, 20)

= *Holochelus armeniacus* (Zaitzev, 1928), **syn. n.**

Типовой материал. 1♂ (NHM), голотип *Amphimallus (Eriotrogus) erivanicus* Reitter, 1902 (рис. 18), «Eriwan 1898 Korb», «erivanicus m. 1902», «coll. Reitter.» (остальные этикетки на рисунке 20).

Материал. Турция. 1♂ (ISCR), «Turkey, 10 km E Erzerum, 39°55'27.6"N / 41°19'58.7"E, 1950 m, 23.05.2010, leg. M.V. & S.V. Nabozhenko, B. Keskin».

Армения. 2♂ (МКСУ, ISCR), «Armenia Nairi, distr. Mt. Arailer, 18.05.1994 M. Kalashian leg.»; 1♂ (МКСУ) «Armenia Nairi,

distr. Mt. Arailer, 3.06.1996, A. Malkhasyan leg.»; 1♂ (МКСУ), «Armenia Yeghvard, Mt. Arailer, 1700–2000 m, 3.06.2000, A. Malkhasyan leg.».

Замечания. *Holochelus armeniacus* (Zaitzev, 1928) (= *Rhizotrogus (Miltotrogus) armeniacus* Zaitzev, 1928) описан из «Зорского» ущелья («дзор» по-армянски «ущелье», точное местонахождение неизвестно), Осман-кёя (в переводе с турецкого «османское село», точное местонахождение неизвестно) и Аладжи (сейчас Alaca или Alaca Dağı в провинции Карс, Турция, 40°30'38"N / 43°24'57"E). Его первоописание, особенно характерное строение переднеспинки, указывает на идентичность двух этих таксонов.

Подрод *Medvedevotrogus* **subgen. nov.**

Типовой вид *Rhizotrogus mimicus* Reitter, 1902.

Описание гениталий самца. Строение эндофаллуса ряда видов, выделявшихся в группе *angustifrons*, заставляет рассматривать их как представителей отдельного подрода. Эдеагус сужен на конце, нижний край параметры образует вытянутый выступ, нередко снизу развит зубчик. Параметры на вершине вооружены шипиками. Эндофаллус представлен склеротизованной лопастью и одной сильно развитой высокой камерой, для поддержания которой развиты два длинных склерита на латеральных сторонах камеры (рис. 21, 22).

Сравнительный диагноз. От других подродов хорошо отличается строением гениталий самца: вершина параметры вооружена шипиками, эндофаллус с двумя длинными склеритами, поддерживающими мембранозную камеру, значительно более развитую, чем у представителей других подродов.

Рис. 18–22. *Holochelus*, детали строения.
 18, 20 – *H. (Eriotrogus) erivanicus*, самец, голотип; 19 – *H. (Miltotrogus) nabozhenkorum* sp. n., самец, голотип; 21–22 – *Holochelus (Medvedevotrogus)*, эндофаллус: 21 – *H. mimicus*, 22 – *H. syriacus*.
 Figs 18–22. *Holochelus*, details of structure.
 18, 20 – *H. (Eriotrogus) erivanicus*, male, holotype; 19 – *H. (Miltotrogus) nabozhenkorum* sp. n., male, holotype; 21–22 – *Holochelus (Medvedevotrogus)*, endophallus: 21 – *H. mimicus*, 22 – *H. syriacus*.

Состав. К подроду относится 5 видов (в каталоге ниже), обитающих в Иране, Турции и Леванте.

Этимология. Назван в честь династии выдающихся русских колеоптерологов: Сергея Ивановича и Глеба Сергеевича Медведевых.

Подрод *Miltotrogus* Reitter, 1902

Типовой вид *Melolontha aequinoctialis* Herbst, 1790, по последующему обозначению [Медведев, 1951].

Объединяет 3 группы сравнительно крупных представителей рода: *brenskiei*, *vernus* и *aequinoctialis*

(«Abteilung II» по [Nonveiller, 1965]). На параметрах часто развиты отростки снизу и сверху, эндофаллус с сильно склеротизованными латеральными областями мембранозной камеры (рис. 23–33). Строение эндофаллуса *Holochelus ovchinnikovi* Nikolajev, 1998 резко отличается от такового других видов подрода, поэтому он выделен в отдельную видовую группу.

Ниже приводится описание нового вида из Турции.

Holochelus (Miltotrogus) nabozenkorum sp. n.

(Рис. 19, 32, 34–36)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): «Turkey, prov. Isparta, Davraz Dağı, 1603–1650 m, N 37°47'827"/E 30°45'505" 11.05.2009 Leg. B. Keskin, M.V. & S.V. Nabozenko». Паратипы: 6♂ (ZIN), 2♂ (ZMMU), 4♂ (ZDEU), 29♂ (ISCR), с такой же этикеткой.

Описание. Самец. Длина 12–16 мм. Красно-коричневый. Переднеспинка, щиток и основание надкрылий густо покрыты длинными рыжеватыми торчащими волосками, остальная

часть в коротких торчащих волосках. Тело компактное (отношение длины к ширине 1.5 ± 0.1), надкрылья расширены назад. Бороздки широкие, волоски густо покрывают каждый нечетный промежуток, ближе к вершине равномерно покрывают поверхность надкрылий. Голова широкая, в густой пунктировке и длинных (короче, чем на переднеспинке, в 2 раза) торчащих волосках. Наличник с широко закругленными краями и небольшой вырезкой посередине. Булава усиков прямая, немного короче жгутика. Основание переднеспинки уже основания надкрылий, максимальная ширина посередине, к вершине резко сужается. Передний край переднеспинки окаймлен тонкой каймой, задний не окаймлен, боковая линия относительно ровная и гладкая. Коготки передних лапок без добавочного зубчика, средние и задние – с маленьким зубчиком в первой четверти (рис. 34–36). Брюшные кольца несут короткие прилегающие волоски и по одному ряду длинных торчащих волосков. Пигидий слегка выпуклый, покрыт короткими прилегающими волосками, немного более длинными, чем на вершине надкрылий. На вершине пигидия ряд длинных торчащих волосков.

Рис. 23–31. *Holochelus (Miltotrogus)*, эндофаллус.

Figs 23–31. *Holochelus (Miltotrogus)*, endophallus.

23 – *H. escherichi*; 24 – *H. brussensis*; 25 – *H. serrifunisi*; 26 – *H. aequinoctialis*; 27 – *H. brenskoi*; 28 – *H. vulpinus*; 29 – *H. nocturnus*; 30 – *H. vernus*; 31 – *H. ovchinnikovi*.

Рис. 32–39. Детали строения *Holochelus*.

32, 34–36 – *H. (Miltotrogus) nabozhenkorum* sp. n.; 33, 37–39 – *H. (Miltotrogus) tataricus*. 32–33 – эдеагус; 34–39 – коготок: 34, 37 – передний, 35, 38 – средний, 36, 39 – задний.

Figs 32–39. Details of structure of *Holochelus*.

32, 34–36 – *H. (Miltotrogus) nabozhenkorum* sp. n.; 33, 37–39 – *H. (Miltotrogus) tataricus*. 32–33 – aedeagus; 34–39 – claw: 34, 37 – anterior, 35, 38 – middle, 36, 39 – hind.

Параметры самца (рис. 32) похожи на таковые у *Holochelus (Miltotrogus) tataricus* (рис. 33). Верхний и нижний отростки образуют почти замкнутое кольцо. Особенностью вида является строение верхнего отростка – он почти в 2 раза толще нижнего (у *H. tataricus* они примерно равны по ширине). Промежуток между верхними и нижними отростками у нового вида также больше, чем у *H. tataricus*. Эндофаллус (рис. 33) имеет общий план строения, характерный для этой группы. В отличие от *H. tataricus* (рис. 33) склеротизованная часть более гладкая, без выступов на латеральной стороне.

Самка неизвестна.

Сравнительный диагноз. Хорошо отличается от других видов рода строением параметер самца, верхний и нижний отростки которого образуют почти замкнутое кольцо, от наиболее близкого вида *H. tataricus* заметно отличается также строением коготков: отсутствием добавочного зубчика на передних коготках, менее развитыми зубчиками на средних и задних коготках (рис. 34–39).

Распространение. Известен только с гор Давраз (провинция Ыспарта, Турция).

Нонвейлер [Nonveiller, 1965], приводя распространение для *Miltotrogus arcilabris* (Marseul, 1879) (= *H. tataricus*), указал, что ареал этого вида разбит на две части – Кавказ с прилегающими районами Турции и Южная Турция (Конья, Султан-Даг, Ак-Шехир). В наших сборах *H. tataricus* встречался только в Северо-Восточной Турции и на Кавказе, таксономическое положение экземпляров, приводившихся Нонвейлером из Южной Турции, можно выяснить после их дополнительного изучения.

Этимология. Вид назван в честь моих друзей Максима и Светланы Набоженко, собравших большую часть типовой серии.

Подрод *Pakistanotrogus* Keith, 2006

Типовой вид *Holochelus (Pakistanotrogus) puchneri* Keith, 2006, по оригинальному обозначению.

Объединяет 6 видов, распространенных в Пакистане, Афганистане и Непале, хорошо отличаю-

Рис. 40–59. Парамеры видов рода *Holochelus* (по [Медведев, 1966; Petrovitz, 1968, 1971; Sabatinelli, 1977; Nikolajev, Kabakov, 1980; Baraud, 1987a; Rey, 1994; Николаев, 1998; Keith, 2003, 2004, 2006; Sehnal, Nykodim, 2011; Keith et al., 2022], оригинальные).

Figs 40–59. Parameres of species of the genus *Holochelus* (by [Medvedev, 1966; Petrovitz, 1968, 1971; Sabatinelli, 1977; Nikolajev, Kabakov, 1980; Baraud, 1987a; Rey, 1994; Nikolajev, 1998; Keith, 2003, 2004, 2006; Sehnal, Nykodim, 2011; Keith et al., 2022], original).

40 – *H. subseriatus*; 41–46 – *Holochelus* (*Eriotrogus*): 41 – *H. gigas*, 42 – *H. nadaii*, 43 – *H. pseudonadaii*, 44 – *H. jelineki*, 45 – *H. mikatorum*, 46 – *H. zuvandi*; 47–50 – *Holochelus* (*Miltotrogus*): 47 – *H. jarkae*, 48 – *H. phrygicus*, 49 – *H. rapuzzii*, 50 – *H. ovchinnikovi*; 51–53 – *Holochelus* (*Medvedevotrogus*): 51 – *H. kerimi*, 52 – *H. boudjelalae*, 53 – *H. kurdistanus*; 54–59 – *Holochelus* (*Pakistanotrogus*): 54 – *H. puchneri*, 55 – *H. laszlonadaii*, 56 – *H. nonveileri*, 57 – *H. reichenbachi*, 58 – *H. pakistanus*, 59 – *H. nepalensis*.

щихся широко окаймленным передним краем передне-спинки и сильно развитым, разделенным на две части гребнем на голове. У большинства видов подрода свое-

образные гениталии самца – вершина парамер закруглена, снизу с зубчиком, направленным вниз (за исключением *Holochelus pakistanus* Keith, 2006 и *Holochelus*

nepalensis Keith, 2009, которые по строению гениталий похожи на представителей группы видов *pilicollis* и номинативного подрода). Мной изучен только *Holochelus nonveilleri* (Nikolajev et Kabakov, 1980). Эндофаллус у этого вида сильно склеротизован, укорочен, мембранозная камера практически отсутствует.

Ниже приведен список видов рода *Holochelus* (основная синонимия по видам приводится в работах Нонвейлера [Nonveiller, 1965], Сметаны и Краала [Smetana, Kral, 2006], Бездека [Bezdek, 2016]). Для большинства видов в работе Нонвейлера [Nonveiller, 1965] приведены рисунки эдеагуса. Поскольку строение гениталий самца является решающим признаком при идентификации видов, здесь приведены рисунки известных параметров для остальных видов (рис. 40–59). Положение и статус *Holochelus caucasicus* (Gyllenhal, 1817), описанного по самке, остается неясным, вид не включен в список.

Каталог рода *Holochelus* Reitter, 1889

Подрод *Holochelus* s. str.

Типовой вид *Holochelus subseriatus* Reitter, 1889 (по монотипии)
= *Odontochelus* Semenov, 1905 (типовой вид *Holochelus lineolatus* Reitter, 1902 (по монотипии))
Holochelus (s.str.) *subseriatus* Reitter, 1889
Holochelus (s.str.) *costulatus* (Frivaldszky, 1835)
Holochelus (s.str.) *lineolatus* Reitter, 1902

Подрод *Eriotrogus* Reitter, 1902, subgenus *ressur.*

Типовой вид *Amphimallus (Eriotrogus) erivanicus* Reitter, 1902 (по монотипии)

Группа видов *pilicollis*

Holochelus (Eriotrogus) pilicollis pilicollis (Gyllenhal in Schönherr, 1817) (перенесен здесь из подрода *Holochelus*)
Holochelus (Eriotrogus) pilicollis tauricola (Petrovitz, 1968) (перенесен здесь из подрода *Holochelus*)
Holochelus (Eriotrogus) falaciosus (Nonveiller, 1965) (перенесен здесь из подрода *Holochelus*)
Holochelus (Eriotrogus) fallax fallax (Marseul in Leder, 1879) (перенесен здесь из подрода *Holochelus*)
Holochelus (Eriotrogus) fallax mandator (Reitter, 1902) (перенесен здесь из подрода *Holochelus*)
Holochelus (Eriotrogus) majusculus (Nonveiller, 1965) (перенесен из подрода *Holochelus*)
Holochelus (Eriotrogus) setiventris (Reitter, 1902) (перенесен здесь из подрода *Holochelus*)
Holochelus (Eriotrogus) aschhabadensis (Nonveiller, 1965)
Holochelus (Eriotrogus) uvarovi (Semenov-Tjan-Schansky et Medvedev, 1936) (перенесен здесь из подрода *Holochelus*)
Holochelus (Eriotrogus) erivanicus (Reitter, 1902) (перенесен здесь из подрода *Holochelus*), = *Holochelus armeniacus* (Zaitzev, 1928), **syn. n.**
Holochelus (Eriotrogus) zivandi (Qaryagdy, 1939) (перенесен здесь из подрода *Miltotrogus*)
Holochelus (Eriotrogus) zimmermanni (Nonveiller, 1965) (перенесен здесь из подрода *Miltotrogus*)

Holochelus (Eriotrogus) jelineki Keith, Bezdek, Sehnal, Král, 2022 (перенесен здесь из подрода *Miltotrogus*)

Holochelus (Eriotrogus) gigas (Sabatinelli, 1977) (перенесен здесь из подрода *Holochelus*)

Holochelus (Eriotrogus) nadaii Keith, 2003 (перенесен здесь из подрода *Holochelus*)

Holochelus (Eriotrogus) pseudonadaii Keith, 2003 (перенесен здесь из подрода *Holochelus*)

Holochelus (Eriotrogus) fuscus (Nonveiller, 1965) (перенесен здесь из подрода *Miltotrogus*)

Группа видов *parvus*

Holochelus (Eriotrogus) parvus (Nonveiller, 1965) (перенесен здесь из подрода *Miltotrogus*)

Holochelus (Eriotrogus) mikatorum Keith, Bezdek, Sehnal, Král, 2022 (перенесен здесь из подрода *Miltotrogus*)

Группа видов *angustifrons*

Holochelus (Eriotrogus) angustifrons (Nonveiller, 1965) (перенесен здесь из подрода *Miltotrogus*)

Подрод *Medvedevotrogus* subgen. nov.

Типовой вид *Rhizotrogus mimicus* Reitter, 1902
Holochelus (Medvedevotrogus) syriacus (Brenske, 1886) (перенесен здесь из подрода *Miltotrogus*)
Holochelus (Medvedevotrogus) kurdistanus (Petrovitz, 1968) (перенесен здесь из подрода *Miltotrogus*)
Holochelus (Medvedevotrogus) kerimi (Rey, 1994) (перенесен здесь из подрода *Miltotrogus*)
Holochelus (Medvedevotrogus) mimicus (Reitter, 1902) (перенесен здесь из подрода *Miltotrogus*)
Holochelus (Medvedevotrogus) boudjelalae (Baraud, 1987) (перенесен здесь из подрода *Miltotrogus*)

Подрод *Miltotrogus* Reitter, 1902

Типовой вид *Melolontha aequinoctialis* Herbst, 1790 (по последующему обозначению [Медведев, 1951])

Группа видов *aequinoctialis*

Holochelus (Miltotrogus) aequinoctialis (Herbst, 1790)
Holochelus (Miltotrogus) rusticus (Faldermann, 1835)
Holochelus (Miltotrogus) serrifunis (Marseul in Leder, 1879)
Holochelus (Miltotrogus) brussensis (Nonveiller, 1965)
Holochelus (Miltotrogus) escherichi (Brenske, 1897)
Holochelus (Miltotrogus) rapuzzii Keith et Sabatinelli, 2008

Группа видов *vernus*

Holochelus (Miltotrogus) vernus (Germar, 1823)
Holochelus (Miltotrogus) fraxinicola (Sturm et Hagenbach, 1825)
Holochelus (Miltotrogus) nocturnus (Nonveiller, 1958)
Holochelus (Miltotrogus) tauricus (Blanchard, 1850)
Holochelus (Miltotrogus) jarkae Sehnal et Nikodým, 2011

Группа видов *brenskii*

Holochelus (Miltotrogus) brenskii (Reitter, 1888)
Holochelus (Miltotrogus) vulpinus (Burmeister, 1855)
Holochelus (Miltotrogus) tataricus (Faldermann, 1835)
Holochelus (Miltotrogus) nabozhenkorum **sp. n.**
Holochelus (Miltotrogus) gradojevici (Nonveiller, 1965)
Holochelus (Miltotrogus) phrygicus (Petrovitz, 1971)

Группа видов *ovchinnikovi*

Holochelus (Miltotrogus) ovchinnikovi Nikolajev, 1998

Подрод *Pakistanotrogus* Keith, 2006

Типовой вид *Holochelus* (*Pakistanotrogus*) *puchneri* Keith, 2006 (по оригинальному обозначению)
Holochelus (*Pakistanotrogus*) *nonveilleri* (Nikolajev et Kabakov, 1980)
Holochelus (*Pakistanotrogus*) *puchneri* Keith, 2006
Holochelus (*Pakistanotrogus*) *pakistanus* Keith, 2006
Holochelus (*Pakistanotrogus*) *laszlonadaii* Keith, 2008
Holochelus (*Pakistanotrogus*) *reichenbachi* Keith, 2006
Holochelus (*Pakistanotrogus*) *nepalensis* Keith, 2009

Благодарности

Пользуясь случаем, хочу выразить свою горячую благодарность И. Алекперову и Н. Снеговой (Баку, Азербайджан), А.В. Фролову (Санкт-Петербург, Россия), А.А. Гусакову (Москва, Россия), Г.В. Николаеву (Алма-Ата, Казахстан), М.Ю. Калашяну (Ереван, Армения), А. Бездеку (A. Bezdek, Прага, Чехия), М. Бунальскому (M. Bunalski, Познань, Польша) и Д. Кейту (D. Keith, Шартр, Франция) за помощь в поиске публикаций, типовых экземпляров и при работе в коллекциях, а также Д.А. Дубовикову (Санкт-Петербург, Россия), Д.Г. Касаткину, В.Ю. Шматко и М.В. Набоженко (Ростов-на-Дону, Россия), оказавшим помощь при подготовке иллюстраций и передавшим свои сборы, и анонимным рецензентам, высказавшим важные замечания.

Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН № 125012100503-4.

Литература

- Зайцев Ф.А. 1928. Обзор хрущей Кавказа в связи с их распространением в крае. *Известия Тифлисского государственного политехнического института*. 3: 373–397.
- Медведев С.И. 1951. Фауна СССР. Жесткокрылые. Т. 10, вып. 1. Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Melolonthinae, ч. 1 (хрущи). М. – Л.: Изд-во Академии наук СССР. 514 с.
- Медведев С.И. 1966. Ревизия рода *Chioneosoma* Kt. (Coleoptera, Scarabaeidae) и уточнение его положения среди других родов подсемейства Rhizotroginae. *Энтомологическое обозрение*. 45(4): 819–853.
- Международная комиссия по зоологической номенклатуре. 2000. Международный кодекс зоологической номенклатуры. Издание четвертое. СПб.: Изд-во СПбГУ: 221 с.
- Николаев Г.В. 1987. Пластинчатоусые жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) Казахстана и Средней Азии. Алма-Ата: Наука. 232 с.
- Николаев Г.В. 1998. Новые и малоизвестные для Центральной Азии виды насекомых (Insecta: Mantoptera, Raphidioptera, Neuroptera, Coleoptera, Mecoptera). *Вестник КазГУ, серия биологическая*. 5: 38–46.
- Николаев Г.В. 2000. О систематическом положении видов рода *Eriotrogus* Reitter (Coleoptera, Scarabaeidae). *Энтомологическое обозрение*. 79(2): 418–421.
- Николаев Г.В. 2009. Новый вид рода *Holochelus* Reitter (Coleoptera, Scarabaeidae) фауны Казахстана. *В кн.: Труды Института зоологии. Т. 50. Экология животных Казахстана*. Алматы: Изд-во Института зоологии Министерства образования и науки Республики Казахстан: 122–123.
- Яблоков-Хнзорян С.М. 1967. Фауна Армянской ССР. Насекомые жесткокрылые. Т. 6. Пластинчатоусые (Scarabaeoidea). Ереван: Изд-во АН Армянской ССР. 225 с.
- Allsopp P.G., Schoolmeesters P. 2024. All genera of the world: Subfamilies Prototroginae, Cretoscarabaeinae, Dynamopodinae, Electrorubropsinae, Phaenomeridinae, Orphninae, Allidiostomatinae, Aclopininae, Lichniinae, Melolonthinae, Oncerinae, Podolasiinae, Sericinae, Sericoidinae (Animalia: Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Scarabaeidae). *Megataxa*. 12(1): 104–175. DOI: 10.11646/megataxa.12.1.2
- Baraud J. 1987a. Description d'un nouveau *Miltotrogus* Reitter de Turquie (Coleoptera, Melolonthidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie*. 4(4): 359–361.
- Baraud J. 1987b. Melolonthini nouveaux ou méconnus (Coleoptera, Melolonthidae). *Revue Française d'Entomologie (N. S.)*. 9(4): 162–166.
- Bezděk A. 2016. Tribe Rhizotrogini Burmeister, 1855. In: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 3. Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrroidea. Leiden, Boston: Brill: 249–280.
- Bunalski M. 1994. The systematic position of species of the genus *Eriotrogus* Reitt. (Coleoptera: Melolonthidae). *Genus*. 5(3): 181–185.
- Keith D. 2003. Nouveaux Rhizotroginae du Moyen Orient (Coleoptera Melolonthidae). *Lambillionea*. 103(1): 89–102.
- Keith D. 2004. Une nouvelle espèce de *Holochelus* (*Miltotrogus*) de Syrie (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Lambillionea*. 104(3): 676–678.
- Keith D. 2006. Espèces nouvelles ou méconnues de Melolonthidae asiatiques (Coleoptera, Scarabaeoidea). *Symbioses*. 17: 43–58.
- Keith D. 2008. Rectificatifs (Coleoptera Melolonthidae). *L'Entomologiste*. 63(6): 342.
- Keith D., Bezděk A., Sehnal R., Král D. 2022. Two new *Holochelus* (subgenus *Miltotrogus*) species (Coleoptera Scarabaeidae Melolonthinae Rhizotrogini) from Iran. *Bulletin of Insectology*. 75(2): 253–263.
- Krell F.-T. 1990. Nomenklaturische Bemerkungen zu diversen Taxa der Scarabaeoidea orb. terr. (Coleoptera). *Entomologische Blätter für Biologie und Systematik der Käfer*. 86(1–2): 103–114.
- Mikšić R. 1965. Scarabaeidae Jugoslavije III. Sarajevo: Naucno Društvo Bosne i Hercegovine. 265 p.
- Montreuil O. 2000. Cladistic systematics of the genus *Amphimallon* (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae). *European Journal of Entomology*. 97(2): 253–270. DOI: 10.14411/eje.2000.042
- Nikolajev G.V., Kabakov O.N. 1980. Neue sowie in Afghanistan erstmalig gesammelte Arten der Blatthornkäfer (Coleoptera, Scarabaeidae). *Faunistische Abhandlungen. Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden*. 7(25): 223–228.
- Nonveiller G. 1955. Osrvt na probleme gundlja kod nas. *Zaštita bilja*. 29: 35–55.
- Nonveiller G. 1965. Monographie der Gattung *Miltotrogus* (Coleoptera, Melolonth.). *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey*. 16: 5–105.
- Petrovitz R. 1968. Ergebnisse zoologischer Sammelreisen in der Türkei Lamellicornia, Coleoptera. Zweite Folge. *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien*. 72: 465–491.
- Petrovitz R. 1971. Ergebnisse zoologischer Sammelreisen in der Türkei: Coleoptera, Lamellicornia. Vierte Folge. *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien*. 75: 565–589.
- Qaryaqođ A. 1939. Talş və Zuvandda Scarabaeidae fasilosinin jeni formalarğ. *Известия Азербайджанского филиала академии наук СССР*. 5: 86–88.
- Reitter E. 1889. Uebersicht der mir bekannten Coleopteren-Gattungen der Melolonthini im Erichson'schen Sinne, aus der palaarktischen Fauna. *Wiener Entomologische Zeitung*. 8: 275–279.
- Reitter E. 1902. Bestimmungs-Tabelle der Melolonthidae aus der europäischen fauna und angrenzenden Ländern, enthaltend die Gruppen der Pachydemini, Sericini und Melolonthini. *Verhandlungen des Naturforschenden Vereins, Brünn*. 1901. 40: 93–303.
- Rey A. 1994. *Miltotrogus kerimi*, nuova specie dell'Iran (Coleoptera Melolonthidae). *Bollettino della Società entomologica italiana*. 125(3): 242–244.
- Sabatini G. 1977. Note su alcuni Scarabaeoidea floricoli del Libano con descrizione di un nuovo *Miltotrogus* Reitter (Coleoptera). *Fragmenta Entomologica*. 13: 97–106.
- Sehnal R., Nikodym M. 2011. *Holochelus* (*Miltotrogus*) *jarkae* sp. nov. from Greece. *ANIMMA*. X. 41: 1–6.
- Semenov A. 1905. *Analecta coleopterologica*. XI. *Русское энтомологическое обозрение*. 5(3–4): 139–141.
- Smetana A., Kral D. 2006. Tribe Rhizotrogini Burmeister, 1855. In: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 3. Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrroidea. Stenstrup: Apollo Books: 207–228.
- Smetana A., Smith A.B.T. 2006. Type species designations and other nomenclatural notes on Palaearctic Melolonthinae and Cetoniinae (Coleoptera: Scarabaeoidea: Scarabaeidae). *Zootaxa*. 1220(1): 47–53. DOI: 10.11646/zootaxa.1220.1.4

Поступила / Received: 21.04.2025

Принята / Accepted: 16.07.2025

Опубликована онлайн / Published online: 5.12.2025

References

- Allsopp P.G., Schoolmeesters P. 2024. All genera of the world: Subfamilies Prototroginae, Cretoscarabaeinae, Dynamopodinae, Electrorubescopsinae, Phaenomeridinae, Orphninae, Allidiostomatinae, Aclopininae, Lichniinae, Melolonthinae, Oncerinae, Podolasiinae, Sericinae, Sericoidinae (Animalia: Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Scarabaeidae). *Megatatax.* 12(1): 104–175. DOI: 10.11646/megatatax.12.1.2
- Baraud J. 1987a. Description d'un nouveau *Miltotrogus* Reitter de Turquie (Coleoptera, Melolonthidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie.* 4(4): 359–361.
- Baraud J. 1987b. Melolonthini nouveaux ou méconnus (Coleoptera, Melolonthidae). *Revue Française d'Entomologie (N. S.).* 9(4): 162–166.
- Bezděk A. 2016. Tribe Rhizotrogini Burmeister, 1855. In: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3. Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea. Leiden, Boston: Brill: 249–280.
- Bunalski M. 1994. The systematic position of species of the genus *Eriotrogus* Reitt. (Coleoptera: Melolonthidae). *Genus.* 5(3): 181–185.
- lablokoff-Khinzorian S.M. 1967. Fauna Armyanskoy SSR. Nasekomye zhestkokrylye. T. 6. Platinchatousye (Scarabaeoidea) [Fauna of the Armenian SSR. Coleoptera. Vol. 6. Scarabaeoidea]. Yerevan: Academy of Sciences of the Armenian SSR. 225 p. (in Russian).
- International Commission on Zoological Nomenclature. 1999. International Code of Zoological Nomenclature. Fourth edition. London: International Trust for Zoological Nomenclature. xxix + 306 p.
- Keith D. 2003. Nouveaux Rhizotroginae du Moyen Orient (Coleoptera Melolonthidae). *Lambillionea.* 103(1): 89–102.
- Keith D. 2004. Une nouvelle espèce de *Holochelus* (*Miltotrogus*) de Syrie (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthidae). *Lambillionea.* 104(3): 676–678.
- Keith D. 2006. Espèces nouvelles ou méconnues de Melolonthidae asiatiques (Coleoptera, Scarabaeoidea). *Symbioses.* 17: 43–58.
- Keith D. 2008. Rectificatifs (Coleoptera Melolonthidae). *L'Entomologiste.* 63(6): 342.
- Keith D., Bezděk A., Sehna R., Král D. 2022. Two new *Holochelus* (subgenus *Miltotrogus*) species (Coleoptera Scarabaeidae Melolonthinae Rhizotrogini) from Iran. *Bulletin of Insectology.* 75(2): 253–263.
- Krell F.-T. 1990. Nomenklaturische Bemerkungen zu diversen Taxa der Scarabaeoidea orb. terr. (Coleoptera). *Entomologische Blätter für Biologie und Systematik der Käfer.* 86(1–2): 103–114.
- Medvedev S.I. 1951. Fauna SSSR. Zhestkokrylye. T. 10, vyp. 1. Platinchatousye (Scarabaeidae). Podsem. Melolonthinae, ch. 1 (khrushchi) [Fauna of the USSR. Coleoptera. Vol. 10, iss. 1. Scarabaeidae. Subfamily Melolonthinae, Part 1 (Chafers)]. Moscow, Leningrad: Academy of Sciences of the USSR. 514 p. (in Russian).
- Medvedev S.I. 1966. Revision of the genus *Chioneosoma* Kr. (Coleoptera, Scarabaeidae) and clarification of its position among other genera of the subfamily Rhizotroginae. *Entomologicheskoe obozrenie.* 45(4): 819–853 (in Russian).
- Mikšić R. 1965. Scarabaeidae Jugoslavije III. Sarajevo: Naucno Društvo Bosne i Hercegovine. 265 p.
- Montreuil O. 2000. Cladistic systematics of the genus *Amphimallon* (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae). *European Journal of Entomology.* 97(2): 253–270. DOI: 10.14411/eje.2000.042
- Nikolajev G.V. 1987. Platinchatousye zhuki (Coleoptera, Scarabaeoidea) Kazakhstana i Sredney Azii [Lamellicorn beetles (Coleoptera, Scarabaeoidea) of Kazakhstan and Middle Asia]. Alma-Ata: Nauka. 232 p. (in Russian).
- Nikolajev G.V. 1998. New and little-known species of insects (Mantoptera, Rhaphidioptera, Neuroptera, Coleoptera, Mecoptera) from Central Asia. *Vestnik Kazakhskogo gosudarstvennogo universiteta, seriya biologicheskaya.* 5: 38–46 (in Russian).
- Nikolajev G.V. 2000. On the systematic placement of the species of the genus *Eriotrogus* Reitter (Coleoptera, Scarabaeidae). *Entomologicheskoe obozrenie.* 79(2): 418–421. (in Russian).
- Nikolajev G.V. 2009. New species of the genus *Holochelus* Reitter (Coleoptera, Scarabaeidae) of the fauna of Kazakhstan. In: Trudy Instituta zoologii. T. 50. Ekologiya zhivotnykh Kazahstana [Proceedings of Institute of Zoology. Vol. 50. Ecology of animals of Kazakhstan]. Almaty: Institute of Zoology of Ministry of Education and Science of Kazakhstan: 122–123 (in Russian).
- Nikolajev G.V., Kabakov O.N. 1980. Neue sowie in Afghanistan erstmalig gesammelte Arten der Blatthornkafer (Coleoptera, Scarabaeidae). *Faunistische Abhandlungen. Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden.* 7(25): 223–228.
- Nonveiller G. 1955. Osvrta na probleme gundlja kod nas. *Zaštita bilja.* Beograd. 29: 35–55.
- Nonveiller G. 1965. Monographie der Gattung *Miltotrogus* (Coleoptera, Melolonth.). *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey.* 16: 5–105.
- Petrovitz R. 1968. Ergebnisse zoologischer Sammelreisen in der Türkei Lamellicornia, Coleoptera. Zweite Folge. *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien.* 72: 465–491.
- Petrovitz R. 1971. Ergebnisse zoologischer Sammelreisen in der Türkei: Coleoptera, Lamellicornia. Vierte Folge. *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien.* 75: 565–589.
- Qaryaqdy A. 1939. Talyş və Zuvandda Scarabaeidae fosiləsinin jeni formalar. *Izvestiya Azerbaydzhanskogo filiala Akademii nauk SSSR.* 5: 86–88.
- Reitter E. 1889. Uebersicht der mir bekannten Coleopteren-Gattungen der Melolonthini im Erichson'schen Sinne, aus der palaarktischen Fauna. *Wiener Entomologische Zeitung.* 8: 275–279.
- Reitter E. 1902. Bestimmungs-Tabelle der Melolonthidae aus der europäischen fauna und angrenzenden Ländern, enthaltend die Gruppen der Pachydemiini, Sericini und Melolonthini. *Verhandlungen des Naturforschenden Vereins, Brünn.* 1901. 40: 93–303.
- Rey A. 1994. *Miltotrogus kerimi*, nuova specie dell'Iran (Coleoptera Melolonthidae). *Bollettino della Società entomologica italiana.* 125(3): 242–244.
- Sabatini G. 1977. Note su alcuni Scarabaeoidea floricoli del Libano con descrizione di un nuovo *Miltotrogus* Reitter (Coleoptera). *Fragmenta Entomologica.* 13: 97–106.
- Sehna R., Nikodym M. 2011. *Holochelus* (*Miltotrogus*) *jarkae* sp.nov. from Greece. *ANIMMA.X.* 41: 1–6.
- Semenov A. 1905. Analecta coleopterologica. XI. *Revue Russe d'Entomologie.* 5(3–4): 139–141.
- Smetana A., Kral D. 2006. Tribe Rhizotrogini Burmeister, 1855. In: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea. Stenstrup: Apollo Books: 207–228.
- Smetana A., Smith A.B.T. 2006. Type species designations and other nomenclatural notes on Palaearctic Melolonthinae and Cetoniinae (Coleoptera: Scarabaeoidea: Scarabaeidae). *Zootaxa.* 1220(1): 47–53. DOI: 10.11646/zootaxa.1220.1.4
- Zaitzev F.A. 1928. Review of chafers of the Caucasus and in relation to their distribution in the region. *Izvestiya Tiflisskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo instituta.* 3: 373–397 (in Russian).